

بسم الله الرحمن الرحيم

"دراسة تفصيلية لنظرية الهيكل الذهبي"

بقلم: Y-DNA Studies (H.A.J)

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،

أما بعد،

هذه الورقة هي استكمال للدراسة المنشورة بتاريخ السابع عشر من يوليو ٢٠٢١ ميلادي تحت عنوان (نظرية الهيكل الذهبي) وهي الدراسة التي اشتملت على تحليل مختصر لهيكله التحور السامي J-S4924 والتحورات المتفرعة منه ومقارنة هيكلته الجينية مع المشجرة التاريخية الإبراهيمية.

بناء على تلكم الدراسة المنشورة فإن المشجر الجيني للتحور S4924 تحت السلالة السامية J1 قد أظهر تطابقا وبنسبة كبيرة مع المشجرة التراثية الإبراهيمية وهو ما جعل التحور منفردا حتى لحظة كتابة هذه الدراسة بهذه الميزة والخاصية المهمة وهو تطابق لا يستند فقط على الهيكله لوحدها بل تدعمه العينات المفحوصة وجغرافيتها. إنه التطابق الوحيد تحت السلالة السامية J1 الذي وصل إلى هذا الحد الكبير من تشابه مشجرتيه الجينية والتراثية بهذه النسبة العالية وبإمكان القارئ الحكم على هذا التطابق بالرجوع للدراسة الأولى المنشورة في ثمان صفحات على موقع الباحث <https://www.S4924.com> أو حسابه في تويتر [@ArabsGenealogy](https://www.S4924.com) أو على موقع [Anthrogenica](https://www.S4924.com)

حتى هذه اللحظة، لا يوجد في الساحة الجينية العربية (والعالمية) أي مشجرة جينية معتبرة تطابق ولو بنسبة 10% المشجرة الإبراهيمية المعروفة تاريخيا والموثقة في كتب الأنساب العربية والمصادر التوراتية الضاربة في القدم، الجدير بالذكر أن ثورة الأنساب الجينية في العالم العربي قد بدأت منذ عقد من الزمان تقريبا وحتى هذا اليوم لم يستطع أي باحث أن يأتي بمشجرة جينية تطابق التاريخية كما فعلت الدراسة المنشورة مؤخرا تحت إسم نظرية الهيكل الذهبي S4924.

وقد تم نشر دراسة نظرية الهيكل الذهبي في ثمان صفحات بإمكان القارئ الإطلاع عليها على موقع الباحث وحساباته المذيلة في أسفل صفحات هذه الورقة.

إن تركيز هذه الدراسة المكتملة هو إلقاء الضوء على الموقع الجيني المحتمل لذرية إبراهيم الخليل عليه السلام وماهي إلا امتداد للجهد والبحث الذي تم نشره من قبل مع تفصيل أكثر وتعمق أكبر في التحور S4924 وهو أمر فرضته الضرورة لعدم وجود باحثين ملمين بجميع تفاصيل هذا التحور مما أعطى انطبعا خاطئا عن ماهيته وهيكلته الداخلية، إن الهدف المنشود من هذه الورقة هو أن تساهم ولو قليلا في توسيع مدارك الباحثين في مجال علم الأنساب الجينية وكشف بعض التفاصيل المهمة عن التحور S4924 تحديدا.

كجزء من هذه الدراسة، فقد تم جمع العديد من البيانات سواء من أوراق علمية أو بحوث منشورة ذات علاقة بعلم الأنساب الجينية أو التقليدية سواء كان ذلك في

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@Gmail.com

ساحات أجنبية أو عربية. أيضا تم ترقية عدد كبير من العينات المهمة على مدار عامين وساهمت تلك العينات بشكل كبير في تحديد الخطوط الجينية و إظهار الهيكلية الداخلية للتحور S4924.

إن هذه الدراسة المطروحة في هذه الورقة قد وصلت في خلاصتها لإستنتاج الموقع الجيني المحتمل الخاص بذرية الخليل إبراهيم عليه السلام بناء على المعطيات التي جمعت وتم تحليلها من قبل الباحث.

مقدمة عن علم الأنساب الجينية

قد يكون من المناسب قبل الخوض في تفاصيل الدراسة أن يتم إلقاء بعض الضوء على أهم فحوصات الـ DNA التي تقدمها الشركات التجارية للراغبين في الفحص الجيني. إن أغلب الشركات التجارية توفر ثلاث أنواع رئيسية من الفحوصات وهي مفصلة كالتالي:

فحص الأوتوسومال (autosomal)
فحص الميتوكوندريا (mitochondrial)
فحص الواي (Y-DNA)

فحص الأوتوسومال autosomal DNA test وهو الأكثر شيوعاً، فيه يتم فحص الكروموسومات جميعها بما فيها الواي Y كروموسوم ولكن من دون تعمق أو تفصيل ويمكن للجنسين (ذكر وأنثى) أن يخضعوا لهذا الفحص، ويحدد هذا الإختبار الأجداد والأقارب من كلا الطرفين (الأب والأم) في نطاق محدود في حدود خمسة إلى ثمانية أجيال على أكثر تقدير ومن الممكن أن تستخدم نتائج هذا الفحص لمعرفة تاريخ الأمراض الوراثية في العائلة.

ونائج هذا النوع من الفحوصات من حيث الدقة لاتقارن بإختبار الواي Y-DNA فإختبار الواي أكثر دقة وتعمقا كما أن هذا الإختبار هو إختبار من نوع واحد فقط ولاتتم ترقيته على عكس اختبار الواي الذي يتواجد منه عدة انواع من الاختبارات على سبيل المثال اختبار STR الماركرات 12, 37 وغيرها أو اختبار البيق واي Big-Y أو الفل جينوم الذي يحدد بدقة التحورات الموجبة للفاحص في المشجرة الجينية واي، وإختبار الواي أكثر تعمقا وتعقيداً.

فحص الميتوكوندريا ويرمز له غالباً بـ MtDNA وهو على عكس اختبار الواي Y-DNA حيث الواي يقوم بفحص خط الآباء والأجداد أما إختبار الميتوكوندريا فيقوم بفحص خط الأمهات والجدة وذلك بفحص خلية الميتوكوندريا والتي تحوي كروموسوم الميتوكوندريا الذي يتكون في بويضة الأم وتورثه الأم لأبنائها الذكور و الإناث وبذلك يستطيع كلا الجنسين أن يفحصوا هذا الفحص الذي من خلاله يتم تحديد سلالة الأمهات والجدة لأجيال بعيدة على عكس فحص الأوتوسومال سابق الذكر الذي غالباً ما يكون محدود في نطاق 8 اجيال ونتائجه أقل دقة.

فحص Y-DNA، إن من بين 23 زوجاً من الكروموسومات لدى الإنسان هناك زوج واحد من هذه الكروموسومات هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين هذا الزوج يرمز له بـ YX للذكر و XX للأنثى حيث أن Y يرثه الذكر من أبيه والذي بدوره ورثه من أبيه وهو أيضا ورثه من أبيه وهكذا، بينما الأنثى فـ كروموسوم الجنس يرمز له بـ XX وذلك يعني أن الأنثى ترث X من الأب والأم وبالتالي لا تستطيع الأنثى أخذ فحص Y-DNA بينما الذكر يرث الـ X من أمه والـ Y من أبيه وبالتالي قادر على أخذ هذا الفحص.

إن Y كروموسوم يتميز بأنه لايتأثر بعمليلة التآشيب الجيني وتسمى Recombination مما يعني أنه لا يتغير أو يتبادل معلومات جينية مع الكروموسومات الأخرى خلال

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@Gmail.com

مرحلة تكوين السائل المنوي والبويضة وقبل عملية الإخصاب وذلك يعني أنه يحافظ على هيئته وتشكيله لدرجة كبيرة وبالتالي فإنه ينتقل غالبا كما هو من الأب للإبن ومن الإبن لإبنه وهكذا وبالتالي يسهم في تحديد خط الآباء والأجداد ويتميز بأنه لحدود له من ناحية عدد الأجيال التي يغطيها ويتتبعها على عكس فحص الاوتوسومال الذي يقف غالبا عند ٨ اجيال.

بحسب علم الأنساب الجينية Genetics Genealogy فإن البشر ينتمون لسلاسل عديدة ترمز لهذه السلالات غالبا بأحرف لاتينية قد تكون مقترنة برقم لتحديدها أكثر، على سبيل المثال السلالة البشرية J1, J2, R, E, G وغيرها. إن هذه الحروف ترمز لجد مشترك يتشاركه جميع ابناء السلالة الواحدة، ولكل سلالة محيطها الجغرافي الذي يكثر انتشارها فيه.

إن تركيز هذه الدراسة سيكون على سلالة القبائل العربية المعروفة علميا ب J1 أو M267 وهذا لايعني بأنها السلالة البشرية الوحيدة التي استأثرت بتواجد القبائل العربية عليها، فالعرب تواجدت على عدة سلالات بشرية لعل أهمها السلالة E و J2 و G و T و R ولايتسع المجال للخوض في كل هذه السلالات البشرية ولذلك كان التركيز على السلالة J1 وهي السلالة التي تعدها معظم المصادر العلمية الغربية والعربية بأنها سلالة سامية جمعت جل القبائل العربية تحتها بعدد وتنوع قد يميزها عن غيرها من السلالات. إن بعض الشركات التجارية كشركة فاميلي تري Family Tree DNA تصدر لحاملي هذه السلالة شهادات توضح فيها بأنها السلالة التي يحتمل وبشكل كبير وجود ذرية اسحاق والقبائل العدنانية عليها.

إن شركة فاميلي تري Family Tree DNA هي الرائدة عالميا في مجال الأنساب الجينية ولديها أكبر قاعدة بيانات للعينات للتطابق وكذلك لديها أكبر وأدق مشجرة جينية ذكورية في الساحة الجينية وذلك بسبب عدد العينات الكبير الذي تمتلكه الشركة في قاعدة بياناتها ولذلك فقد تم الإعتماد على مشجرتها في رسم الهيكل الجينية.

* (من المفيد هنا العودة لمشجرات نظرية الهيكل الذمبي الثمانية لمراجعة مواقع التحورات التي سيتم ذكرها في مايلي)

السلالة البشرية J1 والتحور السامي J-P58

إن أغلب النتائج العربية اندرجت تحت التحور المرموز له ب P58 والمولود في شمال الجزيرة العربية وهو التحور الذي تشير إليه كثير من الأوراق العلمية بالتحور السامي نظرا لوجود عدد كبير من التكتلات السامية (عربية ويهودية) تحته وهو احد أحفاد الأب (السلالة البشرية) J1. ويعتبر P58 أبا للأغلبية الساحقة من الساميين الذين جاءت نتائجهم تحت السلالة J1، مؤخرا ظهر التحور CTS9721 كإبن ل P58 ومن هذا الإبن انبثق السواد الأعظم من ابناء السلالة، نستطيع القول بأن هذا الجد هو أب جامع للقبائل العربية واليهودية التي جاءت تحته.

إن محط تركيز هذه الدراسة هو هذا الاب (CTS9721) وابنيه الاثنين S4924 و Z643 وهما الإبنان المعروفان حتى الان ومن نسلهما جاء مايفوق التسعين بالمائة من النتائج العربية تحت السلالة J1.

إن بدنا بالإبن Z643، فهو الاكثر عددا بلاشك ويرجع ذلك لعدة أسباب منها وفرة عدد الباحثين من ذرية هذا الإبن فمعظم باحثي الساحة الجينية العربية ينتسبون لهذا الإبن ولذلك فالإهتمام البحثي بجمع العينات على هذا التحور أكبر من أخيه بفارق كبير، كذلك إنتشار عينات هذا الإبن في بقاع كثيرة من العالم العربي

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.s4924.com>

Email: GenealogyArabia@Gmail.com

وخارجه ساهم في بناء مشجرة جينية كبيرة ومفصلة فالتحور يحوي معظم تكتلات القبائل القحطانية العربية.

وقد تمت مقارنة عدد العينات والتحورات المكتشفة بين الإبنين Z643 و S4924 في دراسة الهيكل الذهبي المنشورة حيث تشكل التحورات المكتشفة تحت Z643 حوالي تسعين بالمائة من تحورات السلالة J1 بينما أخيه S4924 لاتشكل تحوراته سوى أربعة بالمائة من تحورات السلالة. وهي ملاحظة مهمة تستدعي الإنتباه فلا زال هذا الأخ (S4924) في بداية ظهوره وأعزي قلة عيناته وتحوراته لسببين رئيسيين أولها عدم وجود باحثين مهتمين بنتائج التحور فتجد كثير من العينات في جداول التطابق (الماتشات) مهمة من دون ترقية أو مخفية أما السبب الثاني فهو الإسقاط المبكر الذي تم على التحور S4924 ونسبه لأحدى القبائل القحطانية X مما ساهم في عملية إخفاء النتائج وإهمالها فكل من كانت تظهر نتيجته تحت S4924 يتم وصمه بأنه حفيد لتلك القبيلة X حتى وإن لم يكن له موروث فيها، إن أغلب عينات التحور S4924 ليس لها موروث في قبيلة واحدة بل هو تحور غني بالمواريث المتنوعة مابين إسحاقية أعجمية وعربية.

بالعودة للتحور Z643، فالملاحظ هو غزارة الموروث القحطاني أسفل هذا الفرع والذي يظهر في مواريث عينات هذا الفرع وتكتلاته الواضحة بحيث أن كثير من التحورات تحت Z643 تم تحديدها هوياتها القحطانية بناء على التكتلات الصريحة والمتنوعة التي اجتمعت تحت كل تحور. لن نخوض هذه الدراسة في تفاصيل أعمق ولكن من باب توضيح الفكرة سنضرب مثالا من سقف هذا التحور (Z643)، والمقصود بالسقف هي التحورات العليا والقريبة من الأب الجامع Z643، ففي سقفه تكتلت قبائل المهرة القحطانية في تحور خاص BY111 ونفس الأمر لقبيلة سيبان القحطانية على L860 وهذا يعني بأن أي نتيجة في التحورات السفلى (الأحدث) ل Z643 كمثال التحور L858 أو FGC1695 والذي جاءت تحته تكتلات معظم القبائل القحطانية المعروفة يعني بأن هذه العينة التي جاءت تحت لكم التحورات الأحدث تلتي بموجب الهيكلية والضرورة والمنطق بتلك التكتلات في سقف التحور مما يعني أنها جميعا من أرومة واحدة. تلك التحورات العلوية التي أخذناها مثلا BY111 و L860 لها انتشار واسع في مناطق حضرموت الجغرافية مما قد يوحي بأن أحدها من الممكن أن يكون حفيدا لحضرموت بن قحطان وحضرموت هو ابن مباشر لقحطان كما جاء في النصوص التوراتية ولعل ذلك يعلل سبب وجود هذه التحورات في سقف التحور Z643.

ولذلك فكثير من باحثي التحور Z643 يرون بأن عدنان إن وجد تحت Z643 فهو بضرورة الواقع الجيني لا بد من أن يكون من ذرية قحطان وأن قحطان من ذرية إبراهيم! وهو واقع جيني تبناه كثير من أبناء Z643 لحل هذه الإشكالية. إن هذه النظرية القائلة بأن عدنان من نسل قحطان هو قول غريب عند العدنانيين والإسحاقيين ومجمل النسابة العرب، فبنو إسرائيل على سبيل المثال لا يرون أنهم يلتقون بالقحطانيين أو أنهم من نسل قحطان بل من نسل أخيه فالغ بن عابر (هود). وكذلك القحطانيون أنفسهم لا يدعون أنهم من أبناء إبراهيم عليه السلام.

قال سبحانه وتعالى " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله" وقوله تعالى " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل" وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".

في علم الأنساب كلما كان النص قديما كلما زادت قوته وعلت مصداقيته وذلك لأنه سيكون أقرب لزمان الحدث، وأقدم نص في نسب إبراهيم عليه السلام هو ماجاء في التوراة وأشار إليه ابن خلدون والطبري وابن حزم وكثير من النسابين وهو أن قحطان وفالغ ابنان لعابر وفالغ ينتسب أبناء إبراهيم. إن هذه الدراسة تفترض أن الإبن Z643 هو الجد الجامع الممثل لقبائل قحطان وبحسب هذه الدراسة فإنه التحور المتوقع لقحطان.

ISSUE FEBRUARY 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

بناءً على الإستنتاج السابق بأن Z643 هو ممثل قحطان الذي انبثقت منه القبائل القحطانية، فإنه من المهم توجيه النظر باتجاه الحفيد الثاني ل P58 وهو التحور S4924 وهو الأخ الأوحده ل Z643، فكان لابد من دراسته بشكل تفصيلي لفهم هيكلته الداخلية ونوعية الموارث المندرجة تحته. بحسب مشجرة الواي فل Yfull (وهي مشجرة تعطي أعماراً تقديرية للإلتقاءات الجينية) فإن أبناء هذا التحور S4924 يلتقون قبل حوالي ٨٠٠٠ سنة بأبناء قحطان أسفل Z643، فعلى سبيل المثال ستجد من نفس القبيلة الواحدة عدة عينات موجبة ل Z643 و عدة عينات موجبة ل S4924 فعلى الرغم من أن جميع العينات تحمل نفس اسم القبيلة ويسكنون في نفس الجغرافيا إلا أنهم جينياً لا يلتقون إلا في ٨٠٠٠ عام بمعنى آخر أن جدهم المشترك قد عاش قبل ثمانية آلاف عام!.

الهيكله الداخليه للتحور S4924

في البدايه لابد من توضيح أن التحور J-S4924 ينقسم إلى فرعين إثنيين وهما

أولاً: التحور **J-ZS5383** وهو الفرع الذي تكتلت تحته عينات وقبائل عربية
ثانياً: التحور **J-L817** وهو الفرع الذي تكتلت تحته عينات في غالبها (فوق 95%)
ذات موروث إسحاقى وديانة يهودية

(من المهم هنا الرجوع للمشجرات الثمانية لنظرية الهيكل الذهبي - SHEETS 001-
008 لفهم الهيكله الداخليه للتحور J-S4924)

إذا مابدأنا بالفرع J-L817 ولننعيه مسمى الفرع ذو الأغلبية اليهودية، إنه التحور اليهودي الوحيد تحت J1 بحسب مركز البحوث للجينات اليهودية JewishDNA الذي يضم تحته جميع فئات اليهود، تلك الفئات هي:

الأشكناز (وهم ذرية بني إسرائيل التي استقرت في أوروبا وبدأت هجراتها في بدايات الإمبراطورية الرومانية)،

السفارديم (بنو إسرائيل الذين استقروا في اسبانيا والبرتغال وشمال افريقيا)

المزراحي (بنو إسرائيل الذين استقروا في منطقة الشرق الأوسط)

وكذلك الرومانتيم (وهم بنو إسرائيل في تركيا واليونان)

والكونفيرسو (وهم اليهود الذين أجبروا على إعتناق المسيحية في فترة محاكم التفتيش في إيبيريا وهاجر معظمهم مع الحملات الإستكشافية الإسبانية لأمريكا اللاتينية)

هذا بالإضافة لعينات يهودية أخرى في الصين، الهند، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وزيمبابوي، وغيرها. وللإطلاع أكثر على نتائج هذا التحور وتنوعه الإسحاقى من الممكن رؤية نتائجه المعلنة في مشروعهم الجيني الكبير المسمى J1-L817، الجدير بالذكر أن هذه العينات في المشروع هي التي قام أصحابها بإدراجها وأن ما يظهر في الماتشات (جداول التطابق) هو أضعاف هذا العدد بحسب مدير المشروع وهي عينات لم تضاف لصفحة المشروع وتصل في مجموعها إلى قرابة الستمائة عينة أكثر من 95% منها يحمل موروثاً يهودياً لعوائل يهودية معروفة.

هناك من يصف هذا التحور جهلاً بأنهم شعب الخزر المتهود وهذا ينم عن ضعف معرفة بماهية هوية الخزر، فالخزر هم شعوب قوقازية قديمة، وشعوب تلك المنطقة هم على سلات ك J2 و R1B وليس للتحور السامي J1-P58 علاقة بقوميات الخزر، فهذا التحور

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

وبحسب الدراسات الغربية هو تحور سامي جمع تحته معظم تكتلات القبائل العربية المعروفة فموقع نشأة التحور P58 هو شمال الجزيرة العربية وليس شمال الأناضول حيث تتمركز قومية الخزر، وهذا الافتراض الذي يقول بخزريتهم يوحي بالضرورة أن أب التحور P58 هو خزري وأن أخ التحور L817 هو خزري كذلك وهذا لا يستقيم فالأخ ZS5383 هو تحور عربي بإمتياز. بالتالي هذا الجد (P58) وابنيه Z643 و S4924 هم أصلا من منطقة الشرق الأوسط وجميع أحفادهم أبناء لهذا الجد السامي المولود في شمال الجزيرة العربية.

وكذلك من يطلق عليه جهلا لقب التحور الأوروبي وكأن الشعوب الأوروبية نشأت في شمال الجزيرة العربية وتحمل في مجملها بصمات السلالة J1 وهو أمر ينم عن جهل بماهية التحورات وأصولها تحت الجد P58 وجهل كذلك بسلالات الشعوب الأوروبية البعيدة عن التحور السامي P58.

بحسب موقع JewishDNA المشار إليه سابقا، فإن تحت السلالة J1 تتواجد عشر تكتلات يهودية معتبرة، واحد منها فقط يتميز بميزة تجعله الأوفر حظا بأن يكون هو الممثل الصحيح لبني إسرائيل. إن هذه الميزة ببساطة هي عدد الإلتقاءات بالتكتلات العربية. إن التحور L817 يتميز باللقاء واحد مع العرب كما هو معلوم في المشجرة التاريخية (إلتقاء إسماعيل بإسحاق) على عكس بقية التحورات اليهودية الأخرى فعلى سبيل المثال التحور الشهير المنسوب للكوهين ZS241 لا تتناسق هيكلته الداخلية ولا اللقاءاته الخارجية مع الموروث اليهودي لأنساب بني إسرائيل،

إن الدراسة القديمة والمنشورة في التسعينات الميلادية والتي على أثرها تم وصم التحور ZS241 بالكوهيني، قد تراجع عدد من باحثيها عن نتائجها واستنتاجاتها بعد ظهور عينات أكثر ووضوح المشجرة الجينية بشكل أكبر مع الوقت وظهور عينات كثيرة تحت التحور المذكور لاصلة لها باليهودية فهناك اللقاءات كثيرة مع تكتلات ذات مواريث عربية داخل التحور وخارجه. فهذا التحور ZS241 على سبيل المثال يلتقي بعينات وتكتلات عربية في غالبها أزدية على Z640 ومن ثم بعينات قحطانية صعودا في المشجرة إلى إلتقاء مع تكتل قبائل سيبان القحطانية وبعدها تكتل قبائل المهرة القحطانية حتى يصل إلى الجد قحطان Z643 وهذا كما ذكرنا سابقا ينافي المشجرة التوراتية التي يؤمن بها الإسحاقيون وهي أنهم من فالغ وليس قحطان ولا يجمعهم جد مشترك مع القبائل القحطانية انفة الذكر إلا في عابر.

هنا تتجلى ميزة التحور اليهودي L817 والذي يلتقي بالعرب في جد واحد (ابراهيم) ومن ثم اللقاء آخر عند الجد الجامع (عابر) وبذلك فهو التكتل اليهودي الوحيد تحت السلالة J1 الذي يطابق المشجرة التاريخية المعلومة عند العرب واليهود.

إن التحور L817 يتفرع لفرعين أحدهما ZS28147 وعليه عينتين من مواريث السفارديم تونسية وتركية وبحسب الدراسة فقد يكون هذا خط محتمل لذرية العيص أو أنه أحد أبناء يعقوب عليه السلام فعند العرب أن الروم من ذرية العيص ومناطق الروم كانت في جغرافية ما يسمى اليوم بجمهورية تركيا وما بعدها، أما الفرع الآخر ZS2689 فقد جاءت تحته مجمل النتائج اليهودية وهو بحسب هذه الدراسة الخط المحتمل لذرية يعقوب لوجود عدد كبير من العينات ذات المواريث اللاويّة. إن السبي البابلي لعشرة من قبائل بني إسرائيل والمعروفة في التراث اليهودي بقبائل بني إسرائيل المفقودة قد تسبب بشتات لكثير من أبناء بني إسرائيل في بقاع الأرض بعد السبي ودخولهم في مجتمعات جديدة وتبنيهم لأفكار وديانات تلك المجتمعات، ولذلك من الملاحظ أن بعض عينات هذا التحور تتواجد في مناطق بعيدة كالصين والهند ووسط أفريقيا بل وعينات في العراق وعينة كذلك لأسرة متحضرة من الحجاز ذات موروث إدريسي هاشمي.

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@Gmail.com

إن أعمار التحورات هي مسألة تقديرية مبنية على كثير من الافتراضات وليست قطعية لاتحتمل التعديل مع الوقت، فالتقنية المستخدمة حالياً لفحص الواي كروموسوم لاتغطي كروموسوم واي كاملاً بل جزء منه وتهمل جزء منه ولذلك فإن التقنية الجديدة المسماة T2T قد تساهم في تصحيح الأعمار والرفع من درجة دقتها مستقبلاً وذلك بإستكشاف تحورات وإلتقاءات لم تكن لتظهر في التقنية القديمة. كذلك فإن بعض الشركات كالواي فل على سبيل المثال تعتمد افتراضات مبنية على دراسات قديمة كالدراسة التي تفترض 144 عاماً لكل تحور وهو افتراض قد يكون مناسباً للفحص من نوعية BIG-Y-500 ولكن ليس للعينات المفحوصة BIG-Y-700 والتي بحسب الدراسات الأحدث يناسبها افتراض 83 سنة لكل تحور. إن قلة عدد العينات وقلة تنوعها وقلة عدد التحورات المكتشفة كل ذلك يساهم بشكل كبير في دقة حساب الأعمار، فكما ذكرنا سابقاً بأن التحور S4924 يحوي تحته أقل من 400 عينة فقط نصفها عربي والآخر اسحاقي وعدد تحوراته أقل من 200 تحور مكتشف بينما أخيه التحور Z643 تحته 10,215 عينة وحوالي 4,000 تحور مكتشف فمن غير الصائب الاعتماد بشكل قطعي على أعمار التحورات خاصة أسفل S4924 فلزال هذا الأخ لم يلق الإهتمام اللائق بعيناته بعد.

الان بالنسبة للفرع العربي ZS5383، في هذه الدراسة سنقوم بتقسيمه إلى ثلاث مناطق لتسهيل شرحه كالتالي:

المنطقة الأولى هي ما بين التحور ZS5383 و التحور FT3367

المنطقة الثانية وهي ما بين التحور FT3367 و التحور FT3442

المنطقة الثالثة وهي ماتحت التحور FT3442

وهنا أحيل القارئ مرة أخرى للمشجرات الثمانية لنظرية الهيكل الذهبي لفهم هذه التقسيمات للمناطق الجينية

المنطقة الأولى (بين التحور ZS5383 و التحور FT3367):

وهي المنطقة الأقدم للتحورات وتقدر نشأتها فيما قبل الألفين عام إلى خمسة الاف عام مليئة بعينات فردية إما من جهة اليمن أو الشام وكذلك فيها قليل من التكتلات المتناقضة التي سنأتي على ذكرها لاحقاً، هذه المنطقة الجينية من الفرع العربي نعزوها في هذا البحث لقبائل وعشائر إسماعيلية قديمة من نسل إسماعيل ولكنها ليست من نسل معد أو نزار. وهي في معظمها تحمل موارد لقبائل قحطانية عدة مما يوحي بدخولها مبكراً في القبائل القحطانية المتسيدة في تلك الفترة. إن بحسب موروث العدنانيين أن إسماعيل عليه السلام تزوج من قبيلة جهم القحطانية فالتداخل الإسماعيلي القحطاني قديم قدم إسماعيل نفسه فلاغرابة أن يدخل أبناء إسماعيل المتقدمين في أخوالهم ويهاجرون لديارهم جهة اليمن فاليمن انذاك مركز للحضارات والوفرة في الكلاً والماء وجاء ذكر حالهم في القران الكريم (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَئِ بَلَدُ طَيْبٌ وَرَبُّ غَفُورٌ). كذلك تتواجد في هذه المنطقة عينات فردية لعوائل من فلسطين والأردن مما يوحي بتواجدها كذلك في جهة الشام حيث وفرة الكلاً والماء.

إذا مانظرنا للتكتلات الرئيسية في هذه المنطقة التاريخية القديمة فسنجد ثلاث تكتلات رئيسية:

الأول : تكتل عماني لبني تمام من جعلان بنو بوعلي محافظة الشرقية في عمان، وعليه تكتل واضح للسندة والروائلة والجعافرة والغنابيص وغيرهم من بني تمام.

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

وقد تكتلت هذه العينات على التحور FT115192 . بالنسبة لموروث هذا التكتل فهناك من ينسبه لقحطان وهناك من ينسبه لبني تميم من عدنان .

الثاني: تكتل صومالي لقبيلة الدارود الهاشمية العدنانية، ثلاث بطون حتى هذه اللحظة تكتلت على التحور FT115274 ابن التحور ZS8897 وهي بطن الأوغادين وبطن الماجيرتين وبطن الدولبهانتي وعلى التحور أربع عينات مرقاة إلى بيق واي، وموروث هذا التكتل هو هاشمي عدناني.

الثالث: تكتل إحدى قبائل خولان الطيال على التحور FT409448 ابن التحور ZS8897 وموروث هذا التكتل هو خولاني قحطاني. إن الملاحظ أن التكتلين السابقين (الثاني والثالث) يشتركان في نفس الأب ZS8897 ولكن أحدهما له موروث قحطاني خالص والآخر له موروث عدناني خالص وكلاهما تكتلان كبيران إذا ما نظرنا لعدد هاتين القبيلتين. إن هذه الدراسة تفترض أن جميع التكتلات والعينات سابقة الذكر والمتواجدة في المنطقة الأولى قد تكون من ذرية إسماعيل القديمة التي ذابت في محيطها القبلي وتبثى أبنائها موارث جديدة .

المنطقة الثانية (بين التحور FT3367 و التحور FT3442) :

وهي المنطقة المتوقع نشأة المعديّة والنزارية فيها، حالياً يظهر التحور FT3667 كأب مباشر للتحور FT3442 وأخوته FT5276 و FT350921 وهو قد مايتغير مستقبلاً أو يثبت. هذه المنطقة هي الأقرب زمنياً لزمان نزار ومضر (2,000 - 2,200) عام قبل الآن. ولذلك فمن المحتمل وبناءً على التكتلات التي جاءت أسفل من FT3367 أن يكون هذا التحور ممثلاً لنزار أو لأحد أبائه القريبين.

التحور FT5276 ولا يوجد عليه تكتل معتبر إلى الآن، فقط عينات فردية لآل طارق من خولان وعدة عينات ذات موروث عسيري لعنز بن وائل. بحسب هذه الدراسة فقد يكون هذا التحور أحد أبناء إياد أو ربيعة وذلك بإفتراض أن العينات العسيرية التي جاءت عليه قد ترجع في عنز بن وائل.

التحور FT350921 وقد جاء عليه تكتل لبني منبه خولان وكذلك عينات من زهران وآل زيدان خولان وعينة إيزيدية من مناطق كردستان شمال العراق. بحسب هذه الدراسة فقد يكون هذا التحور أحد أبناء إياد أو ربيعة وذلك بإفتراض أن العينة الكردستانية قد جاءت من مناطق ديار بكر بن وائل. كذلك بالنسبة للتكتل المنبهي فإن من المعلوم في كتب الأنساب العربية أن إياد وربيعه قد تزوجا من بنات الحاف بن قضاة الحميري ولذلك فأحوال أبناء ربيعة وإياد هم من قضاة وقد يدخل الأبناء في أحوالهم فخولان الحميرية تنسب إلى عمرو بن الحاف بن قضاة .

التحور FT3442 وقد جاءت تحته أغلب النتائج الموجبة للتحور العربي ZS5383 وسيتم تفصيله فيما يلي.

المنطقة الثالثة (ماتحت التحور FT3442) :

إن معظم النتائج العربية التي جاءت تحت التحور ZS5383 كانت من الجد FT3442 ولذلك فإن مفتاح حل التحور S4924 هو فهم النتائج والتكتلات تحت FT3442 .

التحور FT3442 ينقسم إلى قسمين اثنين لاثالث لهما (حتى لحظة نشر هذا البحث) وهما Y79220 و ZS8627 هما الإبنان الوحيدان لهذا الأب ومن ذريتهما جاءت معظم النتائج العربية أسفل التحور. بحسب هذا البحث فإن التحور FT3442 الناشئ في

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

منطقة الحجاز هو الممثل لمضر وابنه الأول Y79220 هو الممثل لإلياس (خندف) وابنه الآخر ZS8627 هو الممثل لقيس عيلان أو قيس بن الناس.

إذا ما بدأنا بالإبن الأول Y79220 الممثل لإلياس فس نجد تحته عددا من الموارد والتكتلات المختلفة والمتناقضة أحيانا فتجد صاحب الموروث القحطاني والعدناني يشتركان في جد واحد ولذلك وحتى هذه اللحظة لا يمكن الحكم بماهيته بشكل مؤكد. تحت هذا التحور وجدت الموارد التالية: غامد، زهران، خثعم، بني مالك، خولان، قريش، شمran، بني ناشر تهامة، هذيل وغيرها من الموارد التي تلتقي في معظمها في زمن إسلامي. إن معظم إن لم يكن جل هذه الموارد القحطانية قد تكتلت بإنتظام تحت فروع التحور Z643 الممثل لقحطان وجميع هذه العينات القحطانية بحسب هذه الدراسة هي عينات فردية تفتقد للتكتل والأعمار والالتقاءات التاريخية المعلومة. من وجهة نظر الدراسة فإن أصحاب الموارد القحطانية من أبناء هذا التحور الإلياسي هم عوائل أو عشائر قد تكون ذابت بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية في موارد قحطانية اكتسبوها في فترة ما والتزموا بها. التحور يحوي تحته موارد هاشمية وقرشية لعل أكبرها عينات قريش زهران (ذوي منصور) وغيرهم من الأسر الحجازية ذات الموروث الهاشمي، كذلك هناك عينة هذلية لبني مسعود جاءت موجبة للتحور.

بالنسبة للإبن الآخر ZS8627 (قيس)، فلعل أكبر تكتل أسفله هو تكتل بني عمر العلي والأشاعيب وهو ليس التكتل الوحيد فهناك تكتل لبني ذبيان الحجاز وكذلك تكتل لقبيلة سبيع العامرية وكذلك تكتل لعينات من تحالف عمريين. إن القول بقيسية هذا التحور لم يأت من فراغ بل جاء تأكيدا على موقع هذه التكتلات في المشجرة الجينية المطابقة للمشجرة التراثية. فالتحور ZS8639 والذي تكتلت تحته نتائج بني عمر المخواة وبني امير سبيع هو التحور المحتمل بحسب هذه الدراسة لأن يكون ممثلا لعامر بن صعصعة أو أحد أبنائه المباشرين، إن أول ذكر لبني عمر المخواة جاء في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني الذي عاش في زمن الخلافة العباسية وتوفي في عام 334 للهجرة ولا يوجد نص أو دليل مادي أقدم جاء فيه ذكر بني عمر ولذلك نجد بعض النسابة كالإمام السمعاني ينسبهم إما لذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ذرية عمر بن علي بن أبي طالب وكلاهما جدان إسلاميان. وقد جاءت نتائج الحمض النووي واضحة في فصل بني عمر عن حلفائها من الأزدي والذين تكتلو على تحورين رئيسيين أسفل الجد قحطان Z643. فبني عمر وبحسب قول باحثيهم لاموروث لها في بجيلة ولا في خولان وهم ينتسبون فقط ل"عمر"، وفي هذا السياق فإن في علم النحو نجد ان اسم عمر ممنوع من الصرف لعله العلمية والعدل وذلك لأن أصله عامر فعدلت العرب عن قول عامر بعمر وهي معلومة قد يكون من النافع ذكرها في هذا السياق.

كما ذكرنا سابقا فإن أول ذكر لبني عمر جاء في كتاب الهمداني المعاصر لبدايات الخلافة العباسية وفي كتابه ذكر بأن " بنو عمر وبنو سواءة خليطي والدعوة عامرية " وبنو سواءة من ذرية عامر بن صعصعة وبذلك يكون قد جمع الهمداني بينهما في أن لهما دعوة إلى عامر بن صعصعة. إن بحسب هذه الدراسة وبناء على المعطيات الحالية من نتائج الحمض النووي فإن من المحتمل أن تكون بني عمر الحالية هي نتاج لحلف كبير لعدة قبائل عامرية والأغلب أن تكون نشأة هذا الحلف خلال فترة الحرب القيسية اليمانية التي اندلعت في زمن الخلافة الأموية والتي امتدت أثارها من الأندلس إلى جميع بقاع الخلافة وكانت هذه الفتنة سببا في تحالفات كثيرة وقعت انذاك. ولذلك سيجد الباحث أن تكتلات بني عمر قد جاءت تحت ستة تحورات جميعها نشأت في زمن إسلامي قريب من فترة الخلافة الأموية فهناك فجوة زمنية كبيرة بين هؤلاء الأباء وبين جدهم ZS8639. ومما يعضد القول بعامرية بني عمر المخواة هو تكتل سبيع البادية معهم في نتائج الحمض النووي بتناسق كبير للبطون والفخوذ السبيعية فبني امير سبيع على سبيل المثال تكتلت بجميع فخوذها كما هو موروث لديهم من تفرعات ولا زال الأمر في بدايته فهناك عدة عينات من بطون سبيعية أخرى كالزكور لم تلق حقا في الإهتمام بترقيتها. إن هذه النتائج السبيعية العامرية

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

الصريحة جاءت موافقة لما ذكره شيخ المراغين من سبيع في لقاء له مع صحيفة عكاظ في عام 2007 عشرة مايو الموافق ٢٣ ربيع الثاني 1428 للهجرة بأن بني عمر المخواة هي امتداد قبلي لسبيع وبني عامر.

كذلك ظهورهم بجوار التحور الغطفاني FT138828 والذي تكتلت تحته جميع بطون بنو ذبيان وليس لبني ذبيان موروث غير الغطفانية وذلك بقول شيوخ ذبيان جميعهم الذين يفخرون بمورثهم الغطفاني القيسي المستفيض في كتب الأنساب، ولفخذ السبعة من ذبيان ذكر قديم في كتاب المعارف لابن قتيبة المتوفي سنة 276 للهجرة وفيه ينسبهم لغطفان. وقد اجتمعت بطون ذبيان جميعها تحت تحور جامع واحد تفرعت تحته عينات آل مصروح، آل بكر وآل جابر واجتمعوا بعدها مع بني عمر وبني عامر سبيع في تحور قيس المحتمل ZS8627.

إن بناء على جغرافيا ديار بني عامر وما ذكره الهمداني وما جاء في قول شيخ سبيع بنسبة بني عمر المخواة إلى سبيع و نتائج الجينات والتقاءاتها، فإن الأقرب للصواب من وجهة نظر هذه الدراسة هو أن يكون جميع من هم أسفل التحور ZS8639 من ذرية قبائل عامرية ترجع جميعها لعامر بن صعصعة ولعل ذلك يتأكد مستقبلا بظهور عينات لقبائل عامرية أخرى غير سبيع كعينات بني هلال والسهول وغيرها.

الخلاصة

إن هذا البحث وهذه الدراسة ماهي إلا جهد بشري قابل للصواب والخطأ وفيه وضع الباحث نظريته بناء على رؤيته وتحليله للمعطيات المتوفرة في وقت نشر هذا البحث. إن هذه المعطيات قد تتغير مستقبلا إما بما يعضد هذه النظرية أو بما ينفيها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

Issued February 2022

Study by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

S4924 & Z643 position in the J-Haplotree

SHEET 001 of 008

* Based on combined Y-haplotrees of FTDNA & Y-FULL

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

4,067	Number of discovered SNPs عدد التحورات المكتشفة
-------	--

Percentage of J1 النسبة من كامل العدد	Number of discovered SNPs عدد التحورات المكتشفة
88%	3,571

Percentage of J1 النسبة من كامل العدد	Number of discovered SNPs عدد التحورات المكتشفة
4%	154

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabic@gmail.com

J-Z643 Upper SNPs

* Based on combined Y-haplotrees of FTDNA & Y-FULL

SHEET 002 of 008

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

S4924

تحور قبائل المهرة وتكتلها الرئيسي
Main cluster of Al Mahra Qahtani tribe

97% من عينات 643 تحت هذا التحور
97% of Z643 samples under this SNP
(e.g. BY8, L222, FGC4415, ZS241, etc.)

تحور قبائل سيان وتكتلها الرئيسي
Main cluster of Sayban Qahtani tribe

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

Traditional Tree of Joktan & Peleg

المشجرة التاريخية لإلتقاء قحطان و فالغ

* Based on combined Y-haplotrees of FTDNA & Y-FULL

Joktan in Arabic is believed to be Qahtan, the father of all Qahtani tribes

Most Arabs genealogists consider Hud to be the same as Eber (one person). However, some genealogists indicate the two are different individuals and Eber is the son of Hud

عند معظم النسابة العرب هود هو نفسه عابر وعند بعضهم أن عابر هو ابن لهود عليه السلام

SHEET 003 of 008

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabs@gmail.com

Adnan is the father of the Arabic Adnani tribes. In Arabic genealogy the Arabs are either Qahtani or Adnani

Y-DNA Tree vs. Traditional Tree

المشجرة الجينية مقابل التاريخية

SHEET 004 of 008

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

* Based on combined Y-haplotrees of FTDNA & Y-FULL

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

Y-DNA Tree vs. Traditional Tree

المشجرة الجينية مقابل التاريخية

SHEET 005 of 008

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

* Based on combined Y-haplotrees of FTDNA & Y-FULL

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabs@gmail.com

Traditional Tree of Adnanites

المشجرة التاريخية للعدنانيين

SHEET 006 of 008

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

Most Arabs genealogists do not know the exact number of ancestors between Adnan and Ishmael

معظم النسابة العرب يفتقون عند عدنان ولا علم أكيد لما بين عدنان وإسماعيل من الأجداد

قال عمر: لا أنتسب إلا إلى معد ومابعده لأندري ماهو

قال عكرمه: أضلت نزار نسبها من عدنان وأضلت اليمن نسبها من قحطان

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

Y-DNA Tree vs. Traditional Tree

SHEET 008 of 008

المشجرة الجينية مقابل التاريخية

جزء من دراسة نظرية الهيكل الذهبي

Part of the Study of the Golden Tree
S4924 Theory

* Based on combined Y-haplotrees of FTDNA & Y-FULL

Revision of July 2021

Designed by:

Twitter: @ArabsGenealogy

Website: <https://www.S4924.com>

Email: GenealogyArabia@gmail.com

